

**ОЛИЙ ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМДА АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ ВА
ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ**

Kazakov Shavkat Norqobilovich

**Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Jismoniy madaniyat va sport
faoliyati” kafedراسи katta o‘qituvchisi**

Elektron pochta kazakovshavkat9@gmail.com

Замонавий педагогик тафаккур ахлоқий тарбия ва педагогик маданиятни шакллантириш масаласига анъанавий ёндашув ва технологиялар билан чекланиб қолмасликни, балки янгича, инновацион қарашлар асосида қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда. Ахлоқий ривожланиш мураккаб, кўп босқичли жараён бўлиб, у фақат маълумот бериш билан эмас, балки шахсининг ички онги, тафаккури ва муносабатига таъсир ўтказувчи таълимий таъсирлар мажмуи орқали шаклланади. Шу нуқтаи назардан қаралганда, инновацион ёндашувлар — яъни фанлараро, аксиологик, маданий, шахсга йўналтирилган ва субъектли ёндашувлар — педагогик маданият ва ахлоқий етукликни шакллантиришда методологик пойдевор сифатида намоён бўлмоқда.

Инновацион ёндашувлар анъанавий педагогикадан фарқли ўлароқ, таълим олувчини тарбия объекти эмас, балки фаол субъект, яъни маънавий ўсиш жараёнининг тўлақонли иштирокчиси сифатида кўради. Бундай ёндашувларда таълим фақат билишга эмас, балки шахсининг қадриятларга нисбатан муносабатини шакллантиришга, ички танлов қилиш қобилиятини ривожлантиришга, ахлоқий масъулиятни англашга ва фаол фуқаролик позициясини уйғотишга қаратилган бўлади. Шу маънода, инновацион ёндашувлар ахлоқий тарбия жараёнида шахсининг индивидуал салоҳиятини фаоллаштириш, маданий мерос билан онгли мулоқотга киришиш, ижтимоий-маънавий муҳитда фаол позиция эгаллаш имконини яратади.

Педагогик маданиятни ривожлантиришда ҳам бу ёндашувлар муҳим рол ўйнайди. Улар ўқитувчи шахсиятининг фақат билимлар ва малакалар мажмуи эмас, балки ахлоқий-эстетик ва коммуникатив қобилиятлар, жамоавий маданият, бағрикенглик ва шахслараро муносабатлардаги етуклик билан ифода этилишини назарда тутди. Шу тариқа инновацион ёндашувлар ахлоқий тарбия ва педагогик маданиятнинг нафақат мазмуни, балки уни шакллантириш механизмларини ҳам чуқур ўзгартирувчи методологик замин сифатида талқин этилади.

Инновацион ёндашув бу таълим жараёнига янгича назар билан қараш, ўқувчи шахсини пассив қабул қилувчи эмас, балки фаол яратувчи ва маънавий ривожланувчи субъект сифатида кўра олиш қобилиятидир. Ушбу ёндашув анъанавий педагогиканинг ўқитувчи марказли модели ўрнида шахснинг индивидуал хусусиятларини, билиш фаолиятини, ҳаётий тажрибасини ва ахлоқий позициясини инобатга олган ҳолда таълимни ташкил этишни назарда тутди. Бундай ёндашув ахлоқий тарбия ва педагогик маданиятни шакллантириш жараёнида талабанинг фақат билими эмас, балки кадриятлари, муносабатлари, тафаккури ва фаол позицияси устувор ўрин эгаллашини таъкидлайди.

Инновацион ёндашув таълим мазмунини қайта кўриб чиқиш, ахборотни узатиш эмас, балки маънога айлантириш, талабанинг шахсий англаш жараёнини фаоллаштиришни мақсад қилади. Бу, ўз навбатида, педагогик технологияларда интерактив методлар, кейслар, квестлар, дебатлар, акс иллюстрация, фаол мулоқот ва симуляция каби технологияларнинг жорий этилишига олиб келади. Ахлоқий тарбиянинг замонавий тенденциялари бу жараёнда ахлоқий танлов қилиш, муносабат билдириш, қарама-қарши фикрларни тушуниш ва ҳал қилиш салоҳиятини шакллантиришни талаб қилади. Бу борада Е.С.Полат таъкидлайди: “Инновацион таълим – бу шахсга фаол ижтимоий мавқе бериш, у орқали нафақат билишни, балки англаш ва мас’улиятли қарор қабул қилишни ўргатиш тизимидир”. Шу маънода, инновацион ёндашув таълимда назарий

билимларнинг ҳаётий аҳамият касб этишига, ахлоқий ғояларнинг шахсий тафаккурга сингишига ва педагогик маданиятнинг фақат нутқ ва ҳаракатда эмас, балки ички эътиқод даражасида намоён бўлишига хизмат қилади. У таълим мазмуни, шакли ва методларини қайта қуриш орқали ахлоқий-тарбиявий фаолиятни чуқурлаштиради, талабани маънавий жиҳатдан мустаҳкам шахс сифатида вояга етказишга хизмат қилади.

Ахлоқий компетенция ва педагогик маданият таълим жараёнида бири-бири билан чамбарчас боғлиқ, ўзаро таъсирчан икки асосий таркибий тушунчадир. Улар умумий мақсад педагог шахсиятида маънавий етуклик ва касбий етукликни уйғун равишда шакллантиришга қаратилган бўлиб, замонавий методологияда бу икки категория алоҳида эмас, балки интеграцияланган ҳолда ўрганилиши зарур ҳисобланади. Ахлоқий компетенция ўқитувчининг шахсий қадриятлар тизими, ахлоқий онги, масъулиятли муносабати, муаммоли вазиятларда танлов қила олиш қобилияти ва инсонийлик фазилатларини камраб олса, педагогик маданият эса ана шу ахлоқий асосларни касбий муҳитда тўғри, маданиятли ва таъсирчан тарзда намоён этиш қобилиятини акс эттиради.

Бу икки жиҳатни шакллантиришда методологик ўзаро таъсир муайян ёндашувлар ва таълим тамойиллари бирлигида амалга оширилади. Бунда, бир томондан, шахсга йўналтирилган ва субъектли ёндашувлар орқали ахлоқий компетенция шаклланса, иккинчи томондан, педагогик маданият маданий, аксиологик ва коммуникатив ёндашувлар орқали юксалади. Яъни, ахлоқий позиция шаклланмас экан, унинг касбий маданиятдаги намоёни, яъни ўқитувчининг муомала маданияти, холис муносабати, мулоҳазалилик ва адолатли баҳоси ҳам заиф кўринишда намоён бўлади. Шу боис, замонавий таълим моделларида ахлоқий компетенция ва педагогик маданият бири-бирини тўлдирувчи ва ўзаро қувватловчи икки мустақил эмас, балки бирлашган тарбия мақсадлари сифатида талқин этилади. Бошқача айтганда, ахлоқий компетенция мазмунни белгиласа, педагогик маданият унинг шаклини аниқлайди. Биринчисида “Нега шундай қилмоқ керак?” деган

маънавий савол устувор бўлса, иккинчисиди “Буни қандай қилиб муомалада, тадбирда, дарсда маданиятли тарзда ифода этаман?” деган амалий англаш муҳим ҳисобланади. Демак, методологик жиҳатдан бу икки тушунча ўртасида юзага келадиган ўзаро таъсир – таълимнинг ахлоқий-эстетик, тарбиявий-коммуникатив ва касбий-маънавий вазифаларини бир бутун тизим сифатида англашни таъминлайди. Натижада, бу ўзаро таъсир орқали шаклланган ёндашувлар педагог кадрларни тайёрлаш жараёнида фақат билим бериш билан чекланмасдан, балки юксак ахлоқий фазилатли, коммуникатив маданиятга эга, шахслараро муносабатларда масъулиятли, ижтимоий-ахлоқий етук шахсларни вояга етказиш имконини яратади.

Замонавий педагогик жараёнда ахлоқий тарбияни ташкил этиш масаласи нафақат мазмун жиҳатдан, балки технологик ёндашув нуқтаи назаридан ҳам янги талқин этилишни талаб этмоқда. Анъанавий воситалар асосидаги маълумот беришга қаратилган тарбия шакллари бугунги тез ўзгараётган, ахборотга тўйинган жамиятда етарли таъсир кучи ва самарадорликка эга бўлмай қолмоқда. Шу боис, ахлоқий тарбия жараёнини шахсни фаол иштирокчига айлантирадиган, унинг онгига, ҳиссиётига, тафаккурига таъсир қилувчи, интерактив ва инновацион усулларга асосланган педагогик технологиялар орқали ташкил этиш долзарб вазифага айланган.

Ахлоқий тарбияга оид инновацион технологиялар бу фақат янги воситаларни жорий этиш эмас, балки тарбия жараёнининг моҳиятини қайта кўриб чиқиш, шахснинг ички эҳтиёжларига мос равишда таъсир механизмларини қайта қуриш демакдир. Кейслар, квестлар, муаммоли вазиятлар, дебатлар, ролли ўйинлар, симуляциялар ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш орқали талабаларда ахлоқий танлов қилиш, шахсий муносабат билдириш, ижтимоий вазиятларда масъулиятли қарор қабул қилиш қобилияти шакллантирилади. Бундай технологиялар нафақат ахлоқий ғояларни таълим мазмунига киритишни, балки ўқувчи ёки талаба уларни мустақил англаб, ҳаётда татбиқ этишга тайёр бўлишини таъминлайди.

Улар ахлоқий етукликни шахсда ташқи назорат орқали эмас, ички онг ва рефлексия асосида шакллантиришга ёрдам беради. Шу боис, ахлоқий тарбияда замонавий педагогик технологиялардан мақсадли, тизимли ва ижодкорона фойдаланиш орқали касбий ва шахсий ривожланиш жараёнлари узвий боғлиқ ҳолда ташкил этилади.

Ахлоқий тарбиянинг самарадорлиги, аввало, шахсда ахлоқий танлов қилиш қобилятини шакллантириш билан белгиланади. Бу қобилят шахснинг мураккаб ҳаётий вазиятларда адолат, инсонийлик, масъулият ва бағрикенглик каби қадриятларга таянилган ҳолда мустақил қарор қабул қилиш салоҳиятини англатади. Ана шу салоҳиятни ривожлантиришда анъанавий таълим усуллари етарли бўлмаган шароитда интерактив, фаол ва тажрибага асосланган инновацион педагогик технологиялар — хусусан, кейс, квест, муаммоли вазият, дебат ва ролли ўйинлар алоҳида аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29 –apreldagi PF-5712-son “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 –yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – Toshkent, 29.04.2019 y., 06/19/5712/3034-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020 y., 06/20/6108/1483-son.
3. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие. — М.: Академия, 2007. — С. 12.
4. Петерсон Л.Г. Современные педагогические технологии: Учебное пособие. – М.: Академия, 2019. – С. 128.
5. Брудный А.В. Этическое измерение образования. — Москва: Академкнига, 2019. — С. 61.
6. Мунавваров А.К. Оила педагогикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 112 б.

7. Мусаев Ж. Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш салоҳиятини ривожлантириш. Монография. –Т.: 2010. 124 б.

8. Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Пед. фан. док.... дисс. пед. фан. док. дисс, 1993. Б-120.

